

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH

Ilmiy rahbar: arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Yaxyayev A.A.
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti kafedra mudiri
Magistrant: Sabirov Orifjon Ikromovich
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Xorazm viloyati zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasini takomillashtirish, hududlarni yanada ko'kalamzorlashtirish orqali ekologik muhitni yaxshilash dolzarb muammolardan biri ekanligi haqida so'z borgan. Ma'lumki, voha iqlimi keskin kontinental bo'lganligi sabab qishning qahratonini ham, yozning jazirasini ham ushbu hududda kuzatish mumkin. Shu sababdan zamonaviy turar-joy majmualarini qurishda innovatsion loyihalar asosida barpo qilish maqsadga muvofiqligi hamda shahar me'morchiligi, landshaft arxitekturasini va dizaynini o'zaro uyg'unlashtirish orqali hududlarni samarali landshaft tashkillashtirish yo'llarini ko'rsatib berish dolzarb ahamiyat kasb etishi to'g'risida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: *energiya tejamkor, estetik, ekspluatatsion, innovatsion yondashuv, keskin kontinental optimal daraja, ko'kalamzorlashtirish.*

Kirish. Bugungi kunga kelib shaharsozlikda ekologik muammolar ko'payib bormoqda va buni muvozanatini ta'minlovchi landshaft arxitekturasini yanada rivojlantirish, asrlar mobaynida to'plangan boy merosdan oqilona foydalangan holda, zamonaviy usullarni tadbiq etish, shahar me'morchiligi va landshaft arxitekturasini o'zaro uyg'unlashtirish orqali hududlarda ko'kalamzor maydonlarni shakllantirish va mavjudlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Barcha sohaning rivojlanishi va shakllanishi shu sohaning qanchalik keng tadqiq etilishiga ham bog'liq. Bugungi kunda Xorazm viloyatida ham zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasini takomillashtirishga qaratilayotgan e'tibor natijasida sohada bo'layotgan o'zgarishlarni e'tirof etish lozim. Shuningdek, bu kabi o'zgarishlarni ilmiy jihatdan tahlil etish sohaning keyingi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash hamda, yangiliklar yaratish uchun xizmat qiladi.

1-2-rasm.

Asosiy qism. Xorazm viloyatida kelgusidagi zamonaviy turar-joy binolarini landshaft arxitekturasiga chambarchas bog'langan holda, innovatsion loyihalar asosida qurish rejalashtirilmoqda. Xorazm viloyatida

zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirishda, turar-joy majmualarida mazmunli hayot kechirish uchun energiya tejamkor uylar va zamonaviy landshaft loyihalari ishlab chiqilmoqda. Loyihalash kompaniyalari energiya tejamkor zamonaviy uy-joylar loyihalashda innovatsion yondashuvlarni samarali tatbiq etishmoqda.

Zamonaviy qurilish sohasining ustuvor jihatlardan biri energiya tejamkor, zilzilabardosh mustahkam uylarni bunyod etishdir. Energiya tejamkor uylarni qurish, kelajakda aholining issiqlik va elektr energiyasini tejash hamda iste'mol xarajatlarini kamaytirishni ta'minlaydi. Energiya tejamkor uylar issiq suv va uy isitish xarajatlarini pasaytiradi, shu orqali ekologik muammolar kelib chiqish ehtimolini kamaytiradi va ekologiya sifat darajasini oshishiga xizmat qiladi.

Keng ko'lamli turar joy majmuasi qurilish jarayonida energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha kompleks yondashuv ishlab chiqilgan. Bilamizki Xorazm viloyati keskin kontinental iqlim sharoitiga ega hudud hisonlanib, qahraton qish ham yozning jazirama issig'i ham ushbu hududda bo'ladi. Shu sababdan, qurilish vaqtida yuqori darajadagi shovqin va issiqlik izolyasiyasi xususiyatlariga ega bo'lgan bazalt tolasidan foydalanish orqali, ishonchli izolyasiya qatlami sabab, binolarida optimal harorat rejimiga erishiladi. Bu jarayon qishda ichki issiqlikni saqlab turishga xizmat qiladi, yozda esa yuqori haroratdan himoya qiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasini takomillashtirishda ko'pchilik qurilish kompaniyalari panorama oynalar, zamonaviy arxitekturaning urfga aylanayotgan elementlaridan foydalanmoqda. Ular nafaqat yuqori estetik parametrlarga, balki energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Energiya tejamkor maxsus ikki qavatli oynalardan foydalanish, energiya yo'qotilishi darajasini 10% gacha kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari ikki qavatli oynalar xonaga ko'proq quyosh nuri tushish imkoniyatini beradi, shu bilan birga issiq harorat uzoq vaqt xonani tark etmasligini ta'minlab beradi.

3-rasm.

Zamonaviy turar-joy muhitida landshaft arxitekturasini takomillashtirish orqali o'zgacha muhit yaratiladi, bunda zamonaviy landshaft elementlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Landshaftni takomillashtirish orqali hudud o'zgacha chiroyga ega bo'ladi, shuningdek ekologik muhit yaxshilanishiga ham o'z hissasini qo'shadi. Turar-joy hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishda bolalar maydonchalari, park maydonchlari, dam olish zonalari yaratish va landshaft arxitekturasiga kata e'tibor qaratish lozim.

Zamonaviy turar-joy majmualarida siz chang va loy ko'chalarni ko'rmaysiz, ko'cha shovqinini, avtomobil signallarini eshitmaysiz, hatto yomg'ir tovushlari ham mavjud bo'lmaydi. Chunki zamonaviy turar-joy muhitida aholining tinch hayot kechirishi uchun barcha shart-sharoitlar mujassamlashtirilgan bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Xorazm viloyatida zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasini takomillashtirish, uy-joylardagi energiyani tejamkorlikni, yuqori ekologik va ekspluatatsion xususiyatlarga ega ishonchli va uzoq muddatli tizimli yondashuvni va turar-joy majmualarida barcha shart-sharoitlarni yaratishni tatbiq etadi. Bu kabi innovatsion landshaft va turar-joy majmualari majmualari va undagi har bir xonadon yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbe-kiston" NMIU, 2017. – 488 b.
2. Uralov A.S., Raximov A, Saidova B. A. Arxi-teksturaviy kompozitsiya va loyihalash asoslari. - Samarqand, 2005.

3. Qayimov A.Q., Turok Dj. "Aholi yashash joyla-rini ko'kalamzorlashtirish". Toshkent -2012
4. Isamuxammedova D., Adilova L. «Landshaft arxitekturasi». «Fan va texnologiya» nashriyoti. Toshkent - 2010
5. Uralov A.S. Me'moriy shakllarni uyg'un-lashtirish va bezash. - Samarqand, 2003.
6. Adilova L.A. Landshaft arxitekturasi. O'quv qo'llanma.-T., 2000.
7. Yakhyaev, A. A., and Samariddin Usmonov. "CITY DEVELOPMENT AND THE ROLE OF INFRASTRUCTURE IN IT." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.15 (2023): 114-117.
8. Yakhyayev, A., and D. Rejapova. "KUSHKI DILKUSHO PALACE: SCIENTIFIC DISCUSSIONS." *Problems of Architecture and Construction* 2.2 (2019): 41-45.
9. Abdujabborovich, Yaxyaev Abdulla. "Ulugbek Period Architecture." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12.3 (2021): 3134-3141.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARXITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75